

КОНФЛИКТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ВЕРОЯТНОСТЬ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

CONFLICTS IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND THE LIKELIHOOD OF THEIR OCCURRENCE

БУДНИКОВА СОНИЯ,
Российский Государственный Социальный Университет.

BUDNIKOVA SONYA,
Russian State Social University.

В статье приводятся результаты исследования социально-трудовых конфликтов в международных организациях. Цель проведённого исследования состояла в выявлении факторов конфликта сотрудников международной компании с разным менталитетом с целью разработки рекомендаций, направленных на решение проблемы. На основе анкетирования составляется собирательный образ сотрудника международной организации, выделены возможные причины конфликтов и оценена вероятность их проявления. Делается вывод, что препятствия взаимопонимания, выраженные в различии менталитета и этнического характера могут являться серьёзной проблемой на пути к формированию сплочённого коллектива и приводить к конфликтам.

The article presents the results of a study of social and labor conflicts in international organizations. The purpose of the study was to identify the conflict factors of employees of an international company with different mentalities in order to develop recommendations aimed at solving the problem. On the basis of the questionnaire, a collective image of an international employee is compiled, possible causes of conflicts are identified and the probability of their manifestation is estimated. It is concluded that the obstacles to mutual understanding expressed in the difference of mentality and ethnic character can be a serious problem on the way to the formation of a cohesive team and lead to conflicts.

Ключевые слова: конфликт, работники, международные организации, различия в менталитете, анкетирование, эффективность труда, заработная плата.

Key words: conflict, employees, international organizations, differences in mentality, questionnaire, labor efficiency, wages.

Социально-трудовые конфликты являются важнейшими резонансными факторами общественной жизни. Каждый социально-трудовой конфликт – своеобразный вызов существующей социальной модели общественной организации труда. Особую остроту социально-трудовые конфликты приобретают в эпоху системных финансово-экономических кризисов, особенно в странах с переходным типом экономики [3, с.93].

Интересны полученные результаты опроса, инициированного автором в марте 2021 года. Выборку составили работники международных компаний, являющиеся гражданами РФ. Инструментарий исследования является электронная анкета, включающая 34 вопроса. Выборка составила 144 сотрудника международной организации.

Проведение опроса позволило определить:

- представить обобщённый образ российского сотрудника международной компании;

- определить основные области профессиональной деятельности российских сотрудников международных компаний и преимущественно занимаемые должности;
- степень удовлетворённости от работы в международной компании;
- специфику управления, вознаграждения и взаимодействия работников;
- определить долю других иностранных работников в компании и особенности взаимодействия с ними;
- дать оценку атмосфере, царящей в коллективе;
- определить наиболее важные для работника характеристики трудовой деятельности;
- оценить влияние конфликтов на эффективность трудового процесса в международных организациях.

В таблице 1 представлены ответы респондентов об отрасли деятельности международной организации, в которой они работают.

Таблица 1. Отрасль деятельности международной компании, в которой работают респонденты.

Отрасль компании	Ответы	
Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры	65	45,1%
Товары народного потребления	12	8,3%
Розничная торговля	10	6,9%
СМИ, маркетинг, реклама, PR	9	6,3%
Услуги для бизнеса	8	5,6%
Финансовый сектор	8	5,6%
Гостиницы, рестораны, общепит	7	4,9%
Информационные технологии	6	4,2%
Продукты питания	5	3,5%
Промышленное оборудование	5	3,5%
Образовательные учреждения	4	2,8%
Строительство и недвижимость	3	2,1%
Туризм, отдых, развлечения	2	1,4%
	144	100

Подавляющая часть российских работников, согласно проведённому опросу, трудятся на иностранные компании, чья деятельность связана с электроникой, приборостроением, компьютерами и оргтехникой (45,1 %). Двенадцать опрошенных работают на компании, занятые продажей непродовольственных товаров народного потребления. Десять опрошенных трудятся в организациях, занятой розничной торговлей.

Большинство опрошенных работают в японских компаниях, а также – в компаниях США и Южной Кореи. Неудивительно что наиболее распространённой отраслью является электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника, поскольку Япония, США и Южная Корея специализируются на импорте соответствующей продукции.

Большинство опрошенных респондентов являются специалистами в иностранных компаниях (52,8 %). Также довольно большое их число занимают положение менеджера среднего звена, то есть имеют в своём подчинении одного или нескольких людей.

Подавляющая часть работников довольна своей трудовой деятельностью. Распределение ответов по поводу удовлетворённости уровнем заработной платы показано на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Вас устраивает размер заработной платы?», %.

Полностью устраивает оплата труда 40,5% респондентов. Совершенно недовольны размером оплаты труда 16,7%. Большая часть респондентов не до конца удовлетворены её уровнем (42,8 %). В целом, можно сказать, что российские работники международных компаний довольны размером заработка. Можно отметить, что, учитывая место штаб-квартир международных организаций, можно сделать вывод, что в связи с постоянными инфляционными процессами в РФ, курс конвертации валют достаточно выгодный.

Ответы на вопрос о том, как распределены обязанности в компании показано на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как распределены обязанности в вашей компании?», %.

Большинство респондентов (41,7%) ответили, что обязанности в компании распределены равномерно среди всех сотрудников. Чуть меньше (39,6%) считают, что имеет место неравномерное явное различие обязанностей среди всех работников. На неравномерность распределения объема обязанностей между руководителем и подчинёнными указали 18,8% опрошенных. Таким образом, в международных организациях наблюдается как равномерное, так и неравномерное распределение обязанностей.

Распределение ответов респондентов на вопрос «Понятно ли ставятся задачи?» показано на рисунке 3.

Рис.3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Понятно ли ставятся задачи?», %.

Большинство опрошенных достаточно ясно представляют, что от них хочет руководитель (77,1%). Не разъясняют задачи 16,7% респондентов, 6,2% опрошенных ответили, что некоторые задачи понятны, а некоторые – нет. Таким образом, можно сказать, что работникам вполне ясны поставленные перед ними задачи.

Распределение ответов на вопрос: «Достаточное ли вам выделяется время на решение задач?» показано на рисунке 4.

Рис.4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Достаточное ли вам выделяется время на решение задач?», %.

Более половины респондентов заявили, что они самостоятельно распределяют своё свободное время. Это связано со спецификой работы, которой заняты сотрудники международных компаний при выполнении заказов, которые по большей части, имеют цену, характеристики и срок сдачи.

Достаточное время выделяется 37,2% опрошенных работников. И 12,5% респондентов заявили, что времени на работу им не хватает.

Можно отметить, что с точки зрения пресечения конфликтных ситуаций довольно важно соотносить сроки решения задач с имеющимися ресурсами и возможностями исполнителей.

Большинство респондентов (72,9%) знают цели, которые ставятся перед сотрудниками управлением международных компаний. Знают цели компании, но они им не интересны 12,5% компании. Не знают цели компаний, в который работают 14,6% опрошенных. Довольно много сотрудников имеют достаточное представление о целях, вероятно и о миссии и стратегии тех компаний, в которых они работают. Согласно психологическим исследованиям

в области менеджмента, это повышает лояльность работников, снижая вероятность возникновения конфликтных ситуаций по инициативе работников.

Большинство сотрудников (62,5%) информируются о результатах работы международных компаний, где они работают, 23,3% опрошенных информируют не всегда и 14,2% совсем не информируют. Таким образом, большую часть респондентов держат в курсе происходящих изменений.

Не для всех сотрудников приоритетная задача состоит в достижении общего плана (41,7%), они, вероятно, выполняют отдельные порученные задания, 14,6% респондентов ответили, что у них нет коллективных планов, 18,8% заявили, что не все сотрудники стремятся выполнить поставленные перед всем коллективом планы. Только четверть опрошенных (25%) работников сказали, что есть один общий план, которому они следуют.

Подавляющая часть работников (85,4%) указали, что в их компаниях имеется система оценки труда. О том, что системы оплаты труда в компании нет заявило 12,5% респондентов; 2,1% это неизвестно. Таким образом, можно заключить, что большинство работников имеет представление о системе труда международных компаний, в которых они трудятся, способах начисления оплаты труда. Можно отметить, что в тех случаях, когда нет утверждённой системы оплаты труда компании или работник не имеет о ней представления велика вероятность возникновения конфликтных ситуациях из-за расхождения в справедливом размере причитающегося вознаграждения за труд в международной организации.

Половина респондентов положительно ответили об участии иностранных сотрудников в оценке своего труда, не имеют понятия 22,9%, уверены, что иностранные сотрудники не участвуют в оценке труда 27,1%.

Вероятно, если работники считают, что их труд оценён неудовлетворительно, то тот факт, что иностранцы определяют размер заработка усугубит социально-трудовой конфликт.

Конфликты на почве разницы в менталитете уже встречались и одним из перспективных направлений улучшения благоприятного климата в коллективе является профилактика конфликтных ситуаций по причине различий в менталитете работников.

Более трёх четвертей опрошенных готовы устроиться повторно на ту же должность в ту же компанию. Не согласны 24,8%.

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как складываются ваши отношения в коллективе» приведено на рисунке 5.

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как складываются ваши отношения в коллективе?», %.

У подавляющей части опрошенных общение складывается с отдельными группами, преобладают неформальные отношения в этих группах. Около 35% ответили, что коллектив довольно дружный. В компаниях, где никто не общается работает 2,1%.

У большинства опрошенных (77,1%) есть друзья в коллективе. Нет друзей у 18,8% ответили, что в компании не приветствуются дружеские отношения с коллегами 4,1%.

Можно отметить, что с одной стороны, наличие друзей указывает на сплочённость коллектива. С другой – это указывает на наличие неформальных групп, разногласие между и внутри которых приводят к личным конфликтам, мешающим трудовой деятельности

Распределение критериев работы: заработной платы, атмосферы в коллективе, график и близость к дому по степени важности (1 – самый приоритетный, 4 – наименее приоритетный) показано в таблице 2.

Таблица 2. Распределение критериев работы по степени важности.

Критерии работы	1	2	3	4
Заработная плата	99	16	15	14
Атмосфера в коллективе	63	33	30	18
График	21	36	48	36
Близость к дому	15	54	48	21

Основным критерием удачного места работы после заработной платы отмечается Атмосфера в коллективе. У 77,1% ответчиков есть друзья в коллективе. 75% респондентов отметили, что важно исследовать тему конфликта в международной организации.

Описывая портрет российского работника международной организации можно отметить, что это женщины (60,4%) и мужчины (39,6%), преимущественно в возрасте от 30 до 40 лет, имеют высшее образование и состоят в официальном браке. Большая часть опрошенных являются сотрудниками отдела маркетинга (36%) и отдела продаж (28%). И более половины опрошенных (58%) являются специалистами, в подчинении у которых нет сотрудников.

Половина опрошенных, которые указали, что у них в обязанности входит непосредственное общение с иностранным сотрудником, отметили, что разница в менталитете может стать причиной конфликта среди сотрудников международной организации. Около 75% опрошенных отметили важность изучения темы конфликтов в международных организациях.

На основе проведённого анализа рассчитана вероятность конфликтов в международной организации (таблица 3).

Таблица 3. Причины конфликтов в международной организации и вероятность их возникновения согласно опросу.

Причина	Вероятность
Несправедливость оценки вклада в работу компании	0,333
Разница в менталитете	0,319
Неясность поставленных задач	0,229 (0,167 + 0,062)
Недостаточность размера оплаты труда	0,167
Нечёткость системы вознаграждения за труд	0,146 (0,125 + 0,021)
Нехватка времени на решение поставленных задач	0,125

Данные причины приводят к недовольству сотрудников и возникновению скрытых или открытых конфликтов, что в итоге снижает мотивацию работников и может привести к их увольнению. Наиболее частой причиной конфликта согласно проведённому исследованию является несправедливость оценки вклада в работу компании, поэтому администрация должна стремиться к созданию максимально прозрачных и логичных способов распределения вознаграждения между работниками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. М.: Питер, 2020. 560 с.
2. Лагунова Е. А. Внешняя и внутренняя мотивация иностранного персонала / Е. А. Лагунова // Проблемы теории и практики управления. 2019. №9. С. 90-98.
3. Дятлова В. В. Управление конфликтами на предприятии. // В. В. Дятлова / Экономика и управление. 2020. №3. С. 92-94.

© Будникова С., 2022.